

Бабаев Камилжан Кадиржанович

Анестезиолог-Реаниматолог.

Яхяева Феруза Адилхановна

Акушер-Гинеколог.

Бабаева Гулбахор Абдурасуловна

Эпидемиолог.

2- Маргиланский техникум общественного здоровья имени Абу Али ибн Сино.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5882790>

ОМИКРОН: КАКИЕ СИМПТОМЫ У НОВОГО ШТАММА?

Аннотация: *В мире распространяется новый штамм коронавируса, который скоро вытеснит дельту. Он получил название – штамм омикрон. Может ли омикрон привести к длительному постковидному состоянию. Симптомы инфекции, вызванной заражением штаммом омикрон могут отличаться от симптомов предыдущих штаммов.*

Ключевые слова: – *Штамм омикрон, симптомы инфекции, отличаться от симптомов предыдущих штаммов, сравнение с дельтой штамма, вакцинация и ревакцинация.*

Омикрон: какие симптомы у нового штамма?

Распространяется новый штамм коронавируса, который скоро вытеснит дельту. Он получил название – штамм омикрон. Симптомы инфекции, вызванной заражением штаммом омикрон могут отличаться от симптомов предыдущих штаммов. Эксперты отмечают, что, люди, подвергшиеся воздействию омикрона, заболевают быстрее и могут иметь симптомы, отличные от симптомов других вариантов. Ранние данные свидетельствуют о том, что у большинства людей, по крайней мере, у тех, кто получил последние вакцины против Covid, омикрон вызывает легкое течение заболевания.

По-видимому, омикрон проявляет явные симптомы простуды:

По словам экспертов, в отличие от предыдущих вариантов, потеря вкуса и запаха встречается редко. Но специалисты говорят, что эти симптомы основаны на ранних сообщениях о случаях омикрона, а не на научных исследованиях. Более того, данные могут отражать только определенные слои населения: молодые и в остальном здоровые, а также полностью вакцинированные. Понятно, что если вы вакцинированы, особенно если прошли ревакцинацию, омикрон, как правило, вызывает более легкие инфекции. Но врачи еще не получили достаточной информации о том, какое течение болезни омикрон вызывает у непривитых людей.

Не в легких, а в бронхах: Появляются доказательства того, что омикрон не проникает глубоко в легкие, как предыдущие варианты. Исследование, опубликованное в интернете университетом Гонконга и еще не прошедшее экспертную оценку, показало, что, хотя омикрон менее опасен для легких, он может быстрее воспроизводиться выше в дыхательных путях. Этим способом омикрон может проявляться скорее как бронхит, чем пневмония. Обычно пациенты с острым бронхитом не страдают одышкой. Они имеют тенденцию кашлять и выделять мокроту. Пациенты с пневмонией, как правило, испытывают одышку и чувствуют большую усталость, чем при бронхите. Тем не менее, люди не могут полагаться на симптомы для самодиагностики болезни. Помимо омикрона, продолжают циркулировать дельта штамм и грипп. По этим причинам врачи призывают людей, у которых есть какие-либо симптомы простуды или гриппа, пройти тестирование. Как долго длится инкубационный период омикрона? Согласно предварительным данным, время инфицирования человека может быть меньше, чем для предыдущих вариантов - от полной недели до трех дней или меньше. Хотя необходимо гораздо больше исследований, можно предположить, что очень заразный вирус, такой как омикрон, будет иметь более короткий инкубационный период. В конце концов, его цель - как можно быстрее заразить как можно больше людей. Вот почему распространение происходит намного быстрее. Эксперты добавили, что инкубационный период может быть короче или длиннее в зависимости от ряда переменных, включая возраст, основные проблемы со здоровьем и статус вакцинации. Когда нужно пройти тестирование на Covid? Учитывая возможность более короткого инкубационного периода, врачи посоветовали каждому, кто контактировал с инфицированным человеком, пройти тестирование примерно через 72 часа после контакта.

Может ли омикрон привести к длительному постковидному состоянию? Хотя об омикроне многое остается неизвестным, эксперты говорят, что этот вариант может привести к длительному Covid даже в легкой форме. Пациенты с долгосрочными симптомами могут испытывать сильную усталость, нерегулярный сердечный ритм и другие проблемы через несколько месяцев после заражения. Это произошло во время первой волны пандемии и продолжает приводить к длительным проблемам Covid из-за дельта-штамма. Однако предыдущие исследования показывают, что вакцинация

может значительно снизить риск длительного Covid. Насколько следует беспокоиться об омикроне? Случаи омикрона удваиваются примерно каждые два дня. Эксперты продолжают призывать людей пройти вакцинацию и сделать ревакцинацию, чтобы снизить риск тяжелого заболевания. Но сама скорость распространения омикрона может означать, что этот вариант быстро исчезнет. Заболевшие в Южной Африке сейчас, судя по всему, чувствуют себя намного лучше. Поэтому волна должна продлиться не долго.

ЛИТЕРАТУРА:

1. On 26 November 2021, WHO designated the variant B.1.1.529 a variant of concern, named Omicron, on the advice of WHO's Technical Advisory Group on Virus Evolution (TAG-VE).

2. November 24, 2021: A new variant of SARS-CoV-2, B.1.1.529, was reported to the World Health Organization (WHO). This new variant was first detected in specimens collected on November 11, 2021 in Botswana and on November 14, 2021 in South Africa.

3. November 26, 2021: WHO named the B.1.1.529 Omicron and classified it as a Variant of Concern (VOC).

4. November 30, 2021: The United States designated Omicron as a Variant of Concern.

5. December 1, 2021: The first confirmed U.S. case of Omicron was identified.